

Данные об авторах

Малыхина Оксана Михайловна,

д.э.н., доцент, профессор кафедры менеджмента в строительстве, Киевский национальный университет строительства и архитектуры

e-mail: malykhina_om@knuba.edu.ua

Ваколюк Анатолий Степанович,

соискатели кафедры менеджмента в строительстве, Киевский национальный университет строительства и архитектуры

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Григоренко Василий Васильевич,

соискатели кафедры менеджмента в строительстве, Киевский национальный университет строительства и архитектуры

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Петриченко Антонина Ивановна,

соискатели кафедры менеджмента в строительстве, Киевский национальный университет строительства и архитектуры

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Data on authors

Malykhina Oksana Mikhailovna,

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: malykhina_om@knuba.edu.ua

Vakolyuk Anatoly Stepanovich,

applicants for the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Grigorenko Vasil Vasilievich,

applicants for the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Petrichenko Antonina Ivanovna,

applicants for the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

УДК [005:519.23]:330.16

ГЕЙКО Т.Ю.

Пріоритети розвитку підприємництва в Україні в умовах пандемії COVID-19

У статті розглянуто вплив пандемії коронавірусу COVID-19 на розвиток малих і середніх підприємств України, які отримують значні збитки, що відіграє вирішальну роль в нагромадженні кризових процесів в економіці країни, ставить під загрозу продовження діяльності окремих бізнесів.

Актуальність теми обумовлена потребою у здійсненні аналізу особливостей середовища бізнесу з метою прийняття рішень для формування механізмів реалізації стратегії розвитку підприємництва в результаті проведення заходів державної політики.

Проблематика стимулювання підприємницького сектору в умовах збереження карантинних обмежень на тлі стагнації національної та світової економік, обумовлює нагромадження критичних ризиків для національного підприємницького сектору. Різке згортання діяльності малих та середніх підприємств України може заподіяти руйнівні наслідки для національної економіки: поглиблення зниження ВВП та посилення макроекономічних дисбалансів, дестабілізації фінансової системи внаслідок ймовірних дефолтів суб'єктів господарювання, зростання безробіття, накопичення дебіторської та кредиторської заборгованості.

Об'єктом дослідження є розвиток малого і середнього бізнесу в умовах пандемії COVID-19. Метою дослідження є ідентифікація пріоритетів підтримки і розвитку підприємництва в Україні для прискорення відновлення в умовах коронакризи. Методологія дослідження передбачає використання методів емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, опис), теоретичного пізнання (формалізації) і загальнологічних методів дослідження (аналізу, системного підходу, статистичних методів).

Практичними результатами дослідження слід вважати визначення актуальних пріоритетів підтримки і розвитку підприємництва в умовах коронакризи.

Галузь застосування результатів: середовище розвитку підприємництва.

У висновку слід зазначити, що у статті запропоновано впровадити заходи щодо зменшення втручання державних органів у функціонування суб'єктів господарювання, забезпечення системного викорінення корупційної поведінки, розширення державної підтримки шляхом підвищення доступності МСП до фінансування, розширення можливостей зовнішньоекономічної діяльності та прискорення цифрових трансформацій.

Ключові слова: підприємництво; стратегія розвитку підприємництва; бізнес–середовище; малі і середні підприємства; цифрові трансформації підприємництва, дерегуляція.

ГЕЙКО Т.Ю.

Приоритеты развития предпринимательства в Украине в условиях пандемии COVID-19

В статье рассмотрено влияние пандемии коронавируса COVID-19 на развитие малых и средних предприятий Украины, которые получают значительные убытки, играет решающую роль в накоплении кризисных процессов в экономике страны, ставит под угрозу продолжение деятельности отдельных бизнесов.

Актуальность темы обусловлена необходимостью в осуществлении анализа особенностей среды бизнеса с целью принятия решений для формирования механизмов реализации стратегии развития предпринимательства в результате проведения мероприятий государственной политики.

Проблематика стимулирования предпринимательского сектора в условиях сохранения карантина на фоне стагнации национальной и мировой экономик, обуславливает накопление критических рисков для национального предпринимательского сектора. Резкое сворачивание деятельности малых и средних предприятий Украины может причинить разрушительные последствия для национальной экономики: углубление снижения ВВП и усиление макроэкономических дисбалансов, дестабилизации финансовой системы вследствие вероятных дефолтов субъектов хозяйствования, рост безработицы, накопления дебиторской и кредиторской задолженности.

Объектом исследования является развитие малого и среднего бизнеса в условиях пандемии COVID-19. Целью исследования является идентификация приоритетов поддержки и развития предпринимательства в Украине для ускорения восстановления в условиях коронакризиса. Методология исследования предполагает использование методов эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, описание), теоретического познания (формализации) и общелогических методов исследования (анализа, системного подхода, статистических методов).

Практическими результатами исследования следует считать определение актуальных приоритетов поддержки и развития предпринимательства в условиях коронакризиса.

Область применения результатов: среда развития предпринимательства.

В заключении следует отметить, что в статье предложено принять меры по уменьшению вмешательства государственных органов в функционирование субъектов хозяйствования, обеспечение системного искоренения коррупционного поведения, расширение государственной поддержки путем повышения доступности МСП к финансированию, расширение возможностей внешнеэкономической деятельности и ускорения цифровых преобразований.

Ключевые слова: предпринимательство; стратегия развития предпринимательства; бизнес–среду; малые и средние предприятия; цифровые трансформации предпринимательства, дерегуляция.

HEIKO T.U.

Priorities of entrepreneurship development in Ukraine in the conditions of the COVID-19 pandemic

The article considers the impact of the COVID-19 coronavirus pandemic on the development of small and medium enterprises of Ukraine, which suffer significant losses, which plays a crucial role in the accumulation of crisis processes in the country's economy, threatens the continuation of certain businesses. The urgency of the topic is due to the need to analyze the features of the business

environment in order to make decisions for the formation of mechanisms for implementing the strategy of entrepreneurship as a result of public policy measures.

The issue of stimulating the business sector in the context of maintaining quarantine restrictions against the background of stagnation of the national and world economies, leads to the accumulation of critical risks for the national business sector. The sharp contraction of small and medium-sized enterprises in Ukraine can have devastating consequences for the national economy: deepening GDP decline and macroeconomic imbalances, destabilizing the financial system due to probable defaults, rising unemployment, accumulation of receivables and payables.

The object of study is the development of small and medium-sized businesses in a pandemic COVID-19. The aim of the study is to identify priorities for support and development of entrepreneurship in Ukraine to accelerate recovery in the context of the coronary crisis. The research methodology involves the use of methods of empirical research (observation, comparison, description), theoretical knowledge (formalization) and general research methods (analysis, systematic approach, statistical methods).

The practical results of the study should be considered to determine the current priorities of support and development of entrepreneurship in a coronary crisis.

Field of application of results: the environment of business development.

In conclusion, the article proposes to implement measures to reduce government interference in the functioning of economic entities, ensure the systematic eradication of corrupt behavior, expand state support by increasing access to finance for SMEs, expanding foreign economic opportunities and accelerating digital transformation.

Keywords: entrepreneurship; business development strategy; business environment; small and medium enterprises; digital transformations of entrepreneurship, deregulation.

Постановка проблеми. Ефективне стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу України вимагає аналізу трендів, що утворилися внаслідок карантинних обмежень, та визначення пріоритетів для запровадження заходів державної політики підтримки підприємництва.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченню проблем сучасного стану та розвитку малого та середнього бізнесу в Україні, характерних рис формування підприємницького середовища, державної політики підтримки малого підприємства та стратегій його розвитку в Україні було присвячено роботи таких українських науковців, як Г. А. Лех [1, с. 224–229], З. С. Варналій [2, с. 104; 5, с. 226], С. Попов [3, с. 3–5], В. В. Виговська [4, с. 59–63], В. М. Геєць [5, с. 226], С. Г. Дрига [6, с. 459], В. В. Папп [7, с. 160–164], Т. А. Піхняк [8, с. 270–274] та ін. Проте потребують подальшого дослідження та вдосконалення методи державної підтримки МСП, що мають бути задіяні у специфічних умовах пандемії коронавірусу.

Зовнішні та внутрішні фактори, спричинені заходами держави у межах протидії пандемії, вплинули на трансформацію філософії та структурні й якісні умови функціонування бізнесу. Сектор підприємства, як найбільш постраждалий від корона-

кризи, безумовно, потребує активізації підтримки з боку держави. Умови та масштаби надання державної підтримки в таких умовах породжують низку суперечностей у підприємницькій, конкурентній та інших сферах, що підвищує актуальність поглиблення наукових досліджень в цій сфері.

Формулювання цілей статті. Цілями статті є: визначення ризиків для діяльності підприємства та з'ясування пріоритетів подолання ключових перешкод розвитку підприємства внаслідок уповільнення низки економічних процесів, значного зменшення попиту на внутрішньому ринку, розривів ліквідності, знищення ланцюгів постачання і доданої вартості, пов'язаних із заходами протидії пандемії.

Виклад основного матеріалу. Головною перевагою підприємств малого та середнього бізнесу є можливість швидко пристосуватися до змін, що впливає на економічні і соціальні перетворення в країні. Проте, на цей сегмент суттєво впливає нестабільність, а в умовах кризи їх діяльність найбільше відчуває негативні зміни економічного і політичного середовища в країні, ніж діяльність великого бізнесу [8, с. 4–6]. Крім того, умови функціонування малого підприємства в Україні і до введення карантинних обмежень мали суттєві недоліки.

Багатьма провідними країнами ініційовано та знаходяться в процесі реалізації програми підтримки національного підприємництва з метою мінімізації наслідків, заподіяних карантинном. Програми для підприємництва спрямовані на укріплення ліквідності, подолання наслідків розірвання ланцюгів постачання, впровадження податкових пільг та канікул, фінансових дотацій, зниження ставок по існуючих кредитах та реалізації нових кредитних програм.

Зокрема, Польща запровадила надання кредитних гарантій та кредитування мікропідприємців обсягом 75 млрд. злотих (3,3% ВВП 2019 р.); Румунія прийняла рішення про виділення обсягу фінансування в розмірі 10 млрд. лей (1% ВВП) для надання урядових гарантій за кредитами та відсотками, що надані на поповнення оборотних коштів та інвестиції МСП; Естонія прийняла рішення про виділення кредитів сільським компаніям через фонд розвитку сільського господарства в розмірі 200 млн. євро, гарантій під заставу банківських позик (1 млрд. євро), бізнес-кредитів на підтримку ліквідності компаній (500 млн. євро), інвестиційних позик компаніям (50 млн. євро); Велика Британія виділила 27 млрд. фунтів стерлінгів на гранти для малих компаній у постраждалих секторах, також відбувся запуск схеми «Кредитування постраждалих від коронавірусу бізнесів» для підтримки МСП.

Дослідження діяльності підприємництва в умовах карантину дало можливість систематизувати такі ризики подальшого успішного функціонування МСП в Україні:

Зупинення діяльності. Не всі МСП зможуть диверсифікувати власну діяльність, отже, деякі з них будуть змушені її згорнути. Найбільший негативний вплив відчувають промисловість, оптова і роздрібна торгівля та сільське господарство, які створюють 44% доданої вартості та забезпечують зайнятість 55% робочих місць [9; 10].

Дефіцит ліквідності. Касові розриви та відсутність заощаджень перешкоджають підприємцям у забезпеченні покриття операційних витрат у разі призупинення діяльності. Отже, значна частка підприємців розглядають можливість закриття бізнесу через карантин.

Масштабне скорочення та звуження структури споживчого попиту. Зниження попиту на товари/послуги, що не належать до товарів першої необхідності, вплинуло на зменшення виручки підприємств у цих сферах діяльності.

Розірвання ланцюгів створення доданої вартості і постачання. Налагоджені бізнес-процеси (купівля, логістика, продаж) порушуються завдяки карантинним заходам, зупинці діяльності контрагентів. Отже, підприємці змушені відновлювати діяльність шляхом пошуку нових ринків, побудови нових ланцюгів поставок сировини.

В умовах зупинення окремих економічних процесів та значного зниження попиту на внутрішньому ринку, що пов'язане із карантинном, варто визначити наступні пріоритети підтримки та розвитку МСП в Україні:

1. Суттєве зменшення втручання державних органів нагляду та контролю у діяльність суб'єктів господарювання, усунення адміністративних перешкод для ведення бізнесу. Зміни законодавства щодо МСП, що постійно визначають нові правила та вимоги до підприємницького сектору, впливають на необізнаність МСП щодо їх необхідних дій відповідно до законодавства і створюють підстави для претензій з боку державних органів.

2. Комплекс заходів щодо суттєвого зниження рівня корупції. Рівень доброчесності окремих службовців, відсутність критичного ставлення з боку представників бізнесу до проявів корупції як дієвого інструменту для «вирішення питань», сприяють збереженню корупції та перешкоджають її зниженню.

3. Реформування податкової системи на базі запровадження раціональних податкових новацій (зокрема, заміна податком на виведений капітал податок на прибуток підприємств; розширення переліку підакцизних товарів згідно з Директивами ЄС), спрощення податкового адміністрування, забезпечення безумовного вчасного відшкодування ПДВ.

4. Підвищення доступу МСП до фінансування в банківському і небанківському секторах шляхом спрощення діючих вимог до позичальників та застави. Підприємство потребує збільшення обсягів фінансування, запровадження нових та популяризації існуючих програми для поповнення обігових коштів, в т.ч. на оплату праці, оренди з пільговим періодом обслуговування боргу.

5. Розвиток можливостей інтернаціоналізації діяльності МСП. Підприємства констатують високий рівень невизначеності щодо обсягів та строків відновлення експорту, що пов'язане з відсутністю довгострокових договорів на великі суми, тому зростає ризик втрати частини екс-

портного потенціалу. Експортери—МСБ частково втратили можливості міжнародного співробітництва, що створило обумовлює необхідність збереження існуючих торговельних партнерів та пошуку нових ринків для диверсифікації експорту.

Б. Збільшення кількості цифрових державних послуг та підприємницьких компетенцій МСП, зростання обсягів електронної комерції. В період карантину, на тлі зниження ефективності офлайн роботи окремих напрямків діяльності та співпраці з органами влади, МСП постає перед вибором між зупинкою бізнесу чи адаптацією його до нових умов шляхом розвитку інструментів віддаленого доступу. МСП сподіваються на державну підтримку для ефективною адаптації до вимушеної хвилі цифровізації (лише 66% підприємств мають можливість діджиталізації або перепрофілювання), що потребує наявності якісного покриття Інтернетом.

Висновки

1. Для МСП України в умовах карантину найбільшими ризиками є: призупинення діяльності, розриви ліквідності, скорочення споживчого попиту, руйнування ланцюгів постачання і створення доданої вартості, звуження внутрішнього ринку збуту, невизначеність на міжнародних ринках та регуляторна непередбачуваність. Можливості відновлення підприємницького потенціалу в Україні суттєво залежать від модернізації державної політики підтримки МСП.

2. Переформатування політики держави щодо підтримки МСП має включати:

- суттєве зменшення регуляторного навантаження та напрацювання пакету заходів, що спрямовані на збереження ринків збуту для МСП;
- впровадження заходів, спрямованих на мінімізацію корупційних зловживань, недобросовісної поведінки та дискримінації суб'єктів підприємства;
- запровадження спрощених механізмів податкового адміністрування;
- формування стимулів з покращення доступу до фінансування в період карантину;
- створення інфраструктури та запровадження фінансово—організаційних умов стимулювання інтернаціоналізації МСП;
- прискорення та масштабування цифрових трансформацій, поширення цифрових інструментів для забезпечення здійснення фінансово—господарських операцій онлайн.

3. Беручи до уваги важливість покращення бізнес—клімату з метою реалізації підприємницького потенціалу в умовах економічної кризи, необхідно постійно проводити моніторинг наявних перешкод для розвитку малого та середнього бізнесу в Україні для визначення пріоритетів їх подолання з метою досягнення сталого економічного розвитку.

Список використаних джерел

1. Лех Г. А., Ільчишин М. М., Туркало О. Я. Світовий досвід розвитку підприємств малого бізнесу. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.—техн. праць. 2011. Вип. 21.15. С. 224—229.
2. Варналій З. С. Мале підприємництво : основи теорії і практики. 4—те вид., стер. Київ : Знання, КОО, 2008. 302 с.
3. Попов С., Поліщук Г. Забезпечення ефективності державної політики підтримки розвитку малого підприємства : окремі аспекти. Інформаційний простір. Українські реалії: досвід трансформацій : матеріали V Міжнар. наук.—практ. конф. Хелм, Польща, 2016. С. 3—5.
4. Виговська В. В. Малий бізнес України : сучасний стан і тенденції розвитку. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 1. С. 59—63.
5. Варналій З. С., Геєць В. М., Кужель О. М., Лібанова Е. М. та ін. Про стан та перспективи розвитку підприємства в Україні : Національна доповідь / За ред. В. М. Гейця. Київ : Держкомпідприємство, 2008. 226 с.
6. Дрига С. Г. Мале підприємництво України : становлення, механізми управління та підтримки : монографія. Київ : ТОВ «ДКС центр», 2009. 459 с.
7. Папп В. В. Сучасний стан і тенденції розвитку малого підприємства в Україні. Бізнес Інформ. 2013. № 6. С. 160—164.
8. Піхняк Т. А. Організаційно—економічний механізм державного управління підприємствами малого бізнесу : світовий досвід та уроки для України. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.—техн. праць. 2012. Вип. 22.2. С. 270—274.
9. Дані опитування—дослідження Info Sapiens (березень 2020) та Advanter Group (квітень 2020). URL: <https://sapiens.com.ua/ua/publication-single-page?id=114> (дата звернення: 20.05.2020).
10. Державна служба статистики України : сайт. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua> (дата звернення: 20.05.2020).

References

1. Lekh H. A., Ilchyshyn M. M., Turkalo O. Ya. Svitovyi dosvid rozvytku pidpriemstv maloho biznesu. Naukovyi

visnyk NLTU Ukrainy : zb. nauk.–tekhn. prats. 2011. Vyp. 21.15. S. 224–229.

2. Varnalii Z. S. Male pidpriemnytstvo : osnovy teorii i praktyky. 4–te vyd., ster. Kyiv : Znannia, KOO, 2008. 302 s.

3. Popov S., Polishchuk H. Zabezpechennia efektyvnosti derzhavnoi polityky pidtrymky rozvytku maloho pidpriemnytstva : okremi aspekty. Informatsiinyi prostir. Ukrainski realii: dosvid transformatsii : materialy V Mizhnar. nauk.–prakt. konf. Khelm, Polshcha, 2016. S. 3–5.

4. Vyhovska V. V. Malyi biznes Ukrainy : suchasnyi stan i tendentsii rozvytku. Aktualni problemy ekonomiky. 2009. № 1. S. 59–63.

5. Varnalii Z. S., Heiets V. M., Kuzhel O. M., Libanova E. M. ta in. Pro stan ta perspektyvy rozvytku pidpriemnytstva v Ukraini : Natsionalna dopovid / Za red. V. M. Heitsia. Kyiv : Derzhkompriemnytstvo, 2008. 226 s.

6. Dryha S. H. Male pidpriemnytstvo Ukrainy : stanovlennia, mekhanizmy upravlinnia ta pidtrymky : monohrafiia. Kyiv : TOV «DKS tsentr», 2009. 459 s.

7. Papp V. V. Suchasnyi stan i tendentsii rozvytku maloho pidpriemnytstva v Ukraini. Biznes Inform. 2013. № 6. S. 160–164.

8. Pikhniak T. A. Orhanizatsiino–ekonomichnyi mekhanizm derzhavnoho upravlinnia pidpriemstvamy maloho biznesu : svitovy dosvid ta uroky dla Ukrainy. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy : zb. nauk.–tekhn. prats. 2012. Vyp. 22.2. S. 270–274.

9. Dani opytuvannia–doslidzhennia Info Sapiens (berезen 2020) ta Advanter Group (kviten 2020). URL: <https://sapiens.com.ua/ua/publication-single-page?id=114> (data zvernennia: 20.05.2020).

10. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy : sait. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua> (data zvernennia: 20.05.2020).

Дані про автора

Гейко Тетяна Юніївна,

здобувачка, головна консультантка відділу економічної стратегії, Національний інститут стратегічних досліджень, Україна

e-mail: geykotu@niss.gov.ua

Данные об авторах

Гейко Татьяна Юниевна,

соискательница, главная консультантка отдела экономической стратегии Национального института стратегических исследований, Украина

e-mail: geykotu@niss.gov.ua

Data about the author

Tatiana Heiko,

PhD student, Senior Consultant, Economic Strategy Division, National Institute for Strategic Studies, Ukraine
e-mail: geykotu@niss.gov.ua

УДК 339.91

ІВАНОВ Є.І.

Інтеграція України у ланцюги доданої вартості автомобільної промисловості країн Європейського Союзу

Предмет дослідження – особливості розвитку спеціалізації України на поставках комплектів проводів для автотранспортних засобів до країн ЄС.

Актуальність теми дослідження. З часу одержання Україною від Євросоюзу автономних торговельних преференцій 23.04.2014 р. і подальшого набрання чинності угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі між ними у 2016 р. ЄС став найбільшим торговим партнером України. Розвиток торговельних відносин відбувся не лише за рахунок нарощення експорту традиційних для України товарів і послуг, але й у результаті розміщення низкою ТНК на території України потужностей з виготовлення комплектуючих для автотранспортних засобів, насамперед комплектів проводів різних видів. У 2018–2019 рр. експорт комплектів проводів з України до ЄС сягнув 1 млрд дол. США, посівши одне з чільних місць серед продукції, що постачалась на європейський ринок.

Мета дослідження. Стаття має на меті оцінити переваги і недоліки для економіки України від розвитку регіональної спеціалізації з виробництва та експорту комплектів проводів для автомобільної промисловості країн ЄС.

Методологія. Дослідження ґрунтується на використанні методів аналізу і синтезу при визначенні особливостей інтеграції України у глобальні ланцюги доданої вартості європейських автомобільних концернів.